

Realizări ale limbajului plastic în scenografia plasticianului Constantin Lodzeiski

Dr. Vitalie MALCOCI,
Institutul Patrimoniului Cultural

Constantin Lodzeiski a fost unul dintre cei mai reprezentativi scenografi de teatru, operă și balet din Republica Moldova. Și-a desfășurat activitatea începând cu anul 1947, când este angajat în calitate de pictor-șef, la Teatrul dramatic din or. Bălți. Plasticianul avea experiență bună în domeniul scenografiei teatrale, activând anterior la montarea spectacolelor în orașele: Umani, Odesa și Herson din Ucraina. Astfel, artistul deja era un bun creator al spațiului scenic și al amenajării decorului plastic. Anterior în Moldova au fost direcționați și alți plasticieni în domeniul scenografiei ca: Grigorii Kurennoi, Anton Mater, David Mordohovici, Anatoli Șubin, după care își fac apariția Constantin Lodzeiski, Boris Sokolov, Nikolai Alentiev ș.a. Această pleiadă de scenografi au stat, de fapt, la temeliiile constituirii scenografiei sovietice moldovenești, contribuind la dezvoltarea artei teatral-decorative profesionale din republică.

Inițial C. Lodzeiski a lucrat la decorurile spectacolelor dramatice, lucrul ce se explică nu atât prin interesul față de astfel de dramaturgie, ci prin lipsa teatrului muzical din țară, care era mai aproape de natura artistului. Doar la finele anilor 1950, când a fost înființat Teatrul de Stat de Operă și Balet din or. Chișinău C. Lodzeiskii a început să lucreze în mare parte decorurile spectacolelor muzicale.

În decursul anilor, devenind membru al Uniunii Artiștilor Plastici din RSSM (1955), montează spectacole în diverse teatre din republică: Teatrul dramatic rus „Cehov”, Teatrul de Stat de Operă și Balet, Teatrul republican de păpuși „Licurici”. Adoptarea celor mai noi tendințe în decorarea spectacolelor de operă și balet i-a permis lui C. Lodzeiskii, fără pierderi vizibile să execute trecerea la o nouă etapă în artă teatrală și decorativă a Moldovei. Astfel, artistul contribuie la elaborarea direcțiilor și principiilor noi de organizare a spațiului scenic și a decorului teatral.